

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ**Мусаева Амина Караматовна**

Азиатский Международный Университет

Преподаватель русского языка кафедры «История и филология»

г. Бухара, Узбекистан.

E-mail: musayevaaminakaramatovna@oxu.uz**<https://doi.org/10.5281/zenodo.15367105>**

***Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые теоретические аспекты формирования коммуникативной компетенции учащихся. Описаны подходы различных исследователей к пониманию сущности и структуры коммуникативной компетенции. Проанализированы психологические, педагогические и методические условия, способствующие успешному развитию коммуникативных умений. Обоснована необходимость комплексного подхода к формированию данной компетенции как важного компонента образовательного процесса.*

***Ключевые слова:** коммуникативная компетенция, учащиеся, образовательный процесс, педагогика, коммуникация, методика.*

Введение

В современных условиях быстро меняющегося образовательного процесса особое внимание уделяется формированию коммуникативной компетенции студентов. Владея развитой коммуникативной компетенцией, студенты способны эффективно взаимодействовать в профессиональной и социальной среде, осознанно выражать свои мысли и понимать собеседника. Однако традиционные методы преподавания русского языка не всегда позволяют достичь высокого уровня коммуникативных навыков, что требует поиска новых подходов к обучению. Использование инновационных методов, включая интерактивные технологии, игровые формы и цифровые ресурсы, открывает новые возможности для развития этой компетенции.

Современное общество предъявляет повышенные требования к уровню коммуникативной подготовки специалистов. Умение грамотно и эффективно общаться – ключевой навык, необходимый для успешной профессиональной деятельности. В образовательной среде коммуникативная компетенция студентов играет важную роль, так как она способствует не только освоению учебного материала, но и развитию критического мышления, способности аргументировать свою позицию, взаимодействовать с коллегами и преподавателями.

Коммуникативная компетенция включает не только владение языковыми нормами, но и способность адекватно использовать их в различных ситуациях общения. Она формируется под влиянием ряда факторов, среди которых можно выделить методику преподавания, уровень мотивации студентов и инновационные подходы в обучении.

Однако, несмотря на значимость данной компетенции, исследования показывают, что многие студенты испытывают трудности в устном и письменном общении. По данным, более 40% студентов сталкиваются с проблемами в выражении своих мыслей, а около 30% испытывают языковой барьер при выступлениях перед аудиторией.

Традиционные методы преподавания русского языка, ориентированные в основном на грамматику и теоретические аспекты, не всегда позволяют эффективно развивать коммуникативные навыки.

В этой связи возникает необходимость в поиске новых подходов к обучению, которые бы способствовали более активному вовлечению студентов в процесс общения, развивали их языковую гибкость и способность к аргументированному диалогу.

Использование интерактивных методов, игровых технологий, цифровых ресурсов и проектной деятельности открывает новые перспективы в формировании коммуникативной компетенции. Изучение их эффективности и внедрение в образовательный процесс представляется актуальной задачей.

Материалы

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью совершенствования педагогических стратегий, направленных на развитие коммуникативной компетенции студентов. Вопросы, связанные с этим процессом, широко обсуждаются в педагогической и лингвистической науке, что свидетельствует о высокой значимости темы.

Коммуникативная компетенция является ключевым элементом профессиональной и социальной успешности человека. В педагогике и лингвистике этот термин трактуется по-разному, но в целом под ним понимают способность человека эффективно участвовать в коммуникации, адекватно воспринимать и передавать информацию, взаимодействовать с разными собеседниками в различных ситуациях. Также коммуникативная компетенция представляет собой сложное многокомпонентное явление, включающее языковую, речевую, социокультурную и стратегическую составляющие.

Коммуникативная компетенция — это способность эффективно взаимодействовать в процессе коммуникации, используя языковые и внеязыковые средства общения. Этот термин ввёл Д. Хаймс, противопоставляя его понятию «лингвистическая компетенция» Н. Хомского. В отличие от последней, которая охватывает знание языковой системы, коммуникативная компетенция включает не только знание языка, но и умение его применять в различных ситуациях.

В педагогике и методике преподавания русский исследователь Г.И. Богин определяет коммуникативную компетенцию как совокупность знаний, навыков и умений, позволяющих эффективно общаться в различных ситуациях.

Другие исследователи (Е.И. Пассов, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев) рассматривают её через призму психолого-педагогических подходов, связывая с когнитивными процессами и социальной адаптацией.

Структура коммуникативной компетенции

Большинство исследователей выделяют несколько ключевых компонентов:

Языковая компетенция – знание грамматики, лексики, фонетики и орфографии.

Речевая компетенция – способность строить связные и адекватные речевые высказывания, использовать языковые знания в процессе общения.

Дискурсивная компетенция – умение понимать и интерпретировать тексты, строить логически связные высказывания.

Социокультурная компетенция – знание норм общения, традиций, культурных особенностей, умение компенсировать недостатки владения языком, используя различные коммуникативные стратегии.

Стратегическая компетенция – умение компенсировать нехватку языковых знаний, используя вспомогательные средства (жесты, перефразирование).

Можно также упомянуть, что в современной педагогике рассматриваются интегративные модели, где коммуникативная компетенция связана с когнитивными, эмоциональными и личностными характеристиками обучающегося.

Роль коммуникативной компетенции в профессиональной подготовке

Коммуникативная компетенция является важнейшим фактором успешного профессионального становления студентов, поскольку эффективное общение необходимо во всех сферах профессиональной деятельности. Способность ясно и точно выражать мысли, понимать собеседника и адекватно реагировать на различные коммуникативные ситуации способствует не только профессиональному росту, но и социализации будущего специалиста.

Исследования (Е.В. Бондаревская, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев) показывают, что высокий уровень коммуникативной компетенции студентов способствует: успешному усвоению учебного материала; формированию профессионально значимых качеств (уверенности, эмпатии, рефлексии); развитию критического мышления и способности аргументировать свою точку зрения; построению эффективных взаимодействий в коллективе.

Коммуникативная компетенция в разных профессиональных сферах

В зависимости от профессиональной направленности значение коммуникативных навыков может варьироваться:

Базовые коммуникативные компетенции

Первый блок – базовые коммуникативные компетенции – включает в себя коммуникативные компетенции, которыми должен обладать каждый человек, независимо от его социального статуса, профессии, интересов. Эти компетенции закладываются в детстве, затем продолжают формироваться в период обучения в школе, в вузе, и совершенствуются на протяжении всей жизни. Базовые коммуникативные компетенции проявляются в способности курсантов к эффективной коммуникации в стандартных ситуациях. К компетенциям такого рода относятся:

- знание литературных норм русского языка;
- системы функциональных стилей русского языка и основных языковых черт каждого из стилей;
- норм письменной формы официально-делового стиля речи;
- основ публичной речи, правил подготовки и проведения публичного выступления;
- умение логически верно и стилистически точно строить монологическую речь; выступать публично, отстаивать и обосновывать свою позицию;
- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);
- правильно (логично) оформить мысли в письменной и устной речи;
- строить коммуникацию в соответствии с языковыми и речевыми нормами; контролировать точность, логичность и выразительность речи; определять цель общения и понимать коммуникативную ситуацию;
- учитывать черты личности собеседника как социальные, так и индивидуальные; создать и поддерживать в процессе коммуникации доброжелательную атмосферу;
- контролировать эмоциональное состояние;
- умение слушать и слышать собеседника;
- правильно (успешно и эффективно) взаимодействовать с окружающими;

- владение всеми видами речевой деятельности; способностью к устной и письменной коммуникации на родном языке;
- основами культуры устной и письменной речи;
- нормами и правилами диалогического общения и реализовывать их в беседе, дискуссии, споре;
- умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию; средствами речевого воздействия;
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;
- навыками оформления и редактирования официально-делового текста с использованием современных информационных технологий;
- навыками прогнозирования реакции собеседника и развертывания диалога;
- культурой взаимодействия с помощью вербальных, невербальных и паралингвистических средств;
- способностью к эмпатии;
- способностью к самоконтролю (умение регулировать своё поведение) и другие способности.

Заключение

Таким образом, высокий уровень коммуникативной компетенции способствует не только академической успеваемости, но и успешному профессиональному становлению студентов, позволяя им адаптироваться в профессиональной среде, строить деловые отношения и решать рабочие задачи более эффективно.

Современные методические подходы направлены на формирование у студентов не только знаний о русском языке, но и практических коммуникативных умений, которые помогут им эффективно взаимодействовать в различных сферах жизни и профессии.

REFERENCES

1. Мусаева Амина Караматовна. (2025). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ . *Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi*, 42(3), 208-221. <https://scientific-jl.com/tal/article/view/7803>
2. Мусаева Амина Караматовна. (2025). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ . *Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi*, 42(3), 222-232. <https://scientific-jl.com/tal/article/view/7804>
3. Musayeva Amina Karamatovna. (2025). ZAMONAVIY RUS TILINING TALABALAR MULOQATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI . *Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 42(3), 233-243. <https://scientific-jl.com/tal/article/view/7805>
4. Мусаева Амина Караматовна. (2025). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАЦИИ УЧАЩИХСЯ. *Ta'lim Innovatsiyasi va integratsiyasi*, 42(3), 244-256. <https://scientific-jl.com/tal/article/view/7806>
5. Мусаева Амина Караматовна. (2025). ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО

- ЯЗЫКА . *Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi*, 42(3), 261-270. <https://scientific-jl.com/tal/article/view/7808>
6. Karamatovna, M. A. (2025). LEARNING LANGUAGES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATION. *Modern education and development*, 19(3), 238-252.
 7. Мусаева, А. К. (2025). ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ. *Modern education and development*, 19(3), 172-188.
 8. Мусаева, А. К. (2025). ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ. *Modern education and development*, 19(3), 206-220.
 9. Karomatovna, M. A. (2025). TILLARNI O 'RGANISH TALABLAR MULOQATINI RIVOJLANISH OMILLI. *Modern education and development*, 19(3), 221-227.
 10. Karamatovna, M. A. (2025). DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. *Recent scientific discoveries and methodological research*, 2(2), 58-64.
 11. Karamatovna, M. A. (2025). TALABALAR KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI. *Recent scientific discoveries and methodological research*, 2(2), 18-26.
 12. Karamatovna, M. A. (2025). EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN FORMING STUDENTS' COMMUNICATION. *Recent scientific discoveries and methodological research*, 2(2), 47-57.
 13. Karamatovna, M. A. (2025). ZAMONAVIY O'QITISH TIZIMIDA RUS TILINING TALABALAR MULOQATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI. *Recent scientific discoveries and methodological research*, 2(2), 65-72.
 14. Karamatovna, M. A. (2025). AN IMPROVED MODEL OF THE METHODOLOGY FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 454-456.
 15. Мусаева, А., & Каландарова, Н. (2025). ВЛИЯНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ (на примере русского и турецкого языков). *Modern Science and Research*, 4(2), 567-581.
 16. Мусава, А., & Шарипова, З. (2025). РУССКИЙ ЯЗЫК В КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. *Modern Science and Research*, 4(1), 467-478.
 17. Мусаева, А. К. (2025). ДЕГРАДАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ. *Recent scientific discoveries and methodological research*, 2(2), 81-89.
 18. Мусаева, А. К. (2024). УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ.
 19. Karamatovna, M. A. (2024). TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANISHGA FANLARARO INTEGRATSIYALARNING

- TA'SIRI. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 78-88.
20. Karamatovna, M. A. (2024). TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI INNOVATSION USULLARI. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 107-116.
21. Мусаева, А. К. (2024). ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 176-183.
22. Мусаева, А. К. (2024). ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 128-136.
23. Мусаева, А., & Каландарова, Н. (2025). МЕСТО РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 47-57.
24. Мусаева, А., & Истамова, О. (2025). ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Modern Science and Research*, 4(1), 37-46.
25. Karomatovna, M. A. (2024). TILLARNI O 'RGANISH TALABLAR MULOQATINI RIVOJLANISH OMILLI. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 137-147.
26. Karamatovna, M. A. (2024). INNOVATIVE METHODS OF FORMING STUDENTS'COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 99-106.
27. Мусаева, А. К. (2024). ВЛИЯНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 89-98.
28. Мусава, А., & Шарипова, З. (2025). РУССКИЙ ЯЗЫК В КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. *Modern Science and Research*, 4(1), 467-478.
29. Мусаева, А. (2024). IMPROVED MODEL OF METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS'COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 43-49.
30. Musaeva, A. K. (2024). INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 164-171.
31. Karamatovna, M. A. (2023). FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CLASSES IN THE DISCIPLINE "CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION". *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 85-89.
32. Musayeva, A. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN AN INTERCULTURAL ENVIRONMENT. *Modern Science and Research*, 2(4), 182-186.
33. Musayeva, A. (2023). MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABA-YOSHLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 97-99.

34. Karamatovna, M. A. (2024). Important Aspects of Improving Students' Communicative Competence Today. *Miasto Przyszłości*, 55, 237-243.
35. Karamatovna, M. A. (2024). FOSTERING ADVANCED PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS VIA INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE 'CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION'. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(2), 35-41.
36. Karamatovna, M. A. (2024). Innovatsion Yondashuvlar Asosida Oliy Ta'lim Jarayoni Sifatini Oshirishning Metodologik Jihatlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 59-64.
37. Мусаева А. (2025). РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Современная наука и исследования*, 4 (3), 226–237. Получено с <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73334>.
38. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения коммуникации. — М.: Просвещение, 1991.